

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ШКОЛЫ В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Махмудов Абдулхалим Хамидович

д.п.н., профессор, заведующий научно-исследовательским отделом «Цифровое педагогическое обеспечение национального воспитания», Национального института педагогического воспитания имени Кары Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18037428>

Аннотация. Статья посвящена анализу современных форм взаимодействия семьи и школы в условиях цифровизации образования. Рассматриваются основные вызовы, возникающие при интеграции цифровых технологий в воспитательно-образовательный процесс, а также перспективы формирования новой модели партнёрства родителей и педагогов. Обоснована необходимость развития цифровой педагогической культуры родителей и совершенствования цифровой инфраструктуры школ.

Ключевые слова. Цифровое общество, школа, родители, цифровые технологии, цифровая культура родителей, информационная безопасность, искусственный интеллект.

Annotatsiya. Maqola ta'limni raqamlashtirish sharoitida oila va maktab o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning zamonaviy shakllarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Raqamli texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiyalashda yuzaga keladigan asosiy muammolar, shuningdek, ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi hamkorlikning yangi modelini shakllantirish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Ota-onalarning raqamli pedagogik madaniyatini rivojlantirish va maktablarning raqamli infratuzilmasini takomillashtirish zarurati asoslangan.

Kalit so'zlar. Raqamli jamiyat, maktab, ota-onalar, raqamli texnologiyalar, ota-onalarning raqamli madaniyati, axborot xavfsizligi, sun'iy intellekt.

Abstract. The article is dedicated to the analysis of modern forms of family-school interaction in the context of digitalization of education. The main challenges arising from the integration of digital technologies into the educational process, as well as the prospects for forming a new model of parental and pedagogical partnership, are considered. The need to develop the digital pedagogical culture of parents and improve the digital infrastructure of schools is substantiated.

Keywords. Digital society, school, parents, digital technologies, digital culture of parents, information security, artificial intelligence.

Процессы глобализации, технологизация и цифровизация общества радикально изменили формы и методы коммуникации в системе образования. Традиционные формы взаимодействия родителей и школы — собрания, индивидуальные встречи, бумажный дневник — уже не соответствуют запросам современной жизни. На смену им приходят цифровые платформы, интерактивные сервисы и гибридные коммуникационные модели. Это формирует новый тип партнёрства, основанный на оперативности обмена информацией, персонализации образовательных траекторий и вовлечённости родителей в воспитательный процесс[1].

В этих условия инновационные формы взаимодействия родителей и школы должны включать следующие компоненты: электронные образовательные платформы и цифровые дневники, цифровые дневники, порталы коммуникации и мобильные приложения для родителей, онлайн-родительские собрания и вебинары, цифровые сообщества и социальные сети школы, платформы для совместного проектирования и участия в школьной жизни(рис.1).

Рис.1. Инновационные формы взаимодействия родителей и школы в цифровом обществе

Рассмотрим вышеприведенные инновационные формы взаимодействия родителей и школы в цифровом обществе[2].

Электронные образовательные платформы и цифровые дневники. Электронные журналы и дневники стали ключевым инструментом прозрачности образовательного процесса. Благодаря этим цифровым инструментам родители получают доступ к расписанию и итогам успеваемости в режиме реального времени, доступ к уведомлениям о домашних заданиях и мероприятиях, а также возможность обратной связи с учителями.

Такая форма общения повышает ответственность обеих сторон и делает образовательный процесс более управляемым.

Порталы коммуникации и мобильные приложения для родителей. Специализированные приложения (classroom-платформы, школьные чаты, информеры) позволяют выстраивать постоянное взаимодействие между школой и семьёй. Родители участвуют в обсуждениях, быстро реагируют на проблемы ребёнка, получают аналитические отчёты об учебной деятельности.

Онлайн-родительские собрания и вебинары. Такой цифровой формат становится более приемлемой и востребованной формой родительских собраний, который обеспечивает: удобство участия для занятых родителей; доступность педагогических консультаций; возможность приглашения внешних экспертов. Онлайн-формат снижает барьеры и расширяет доступ к педагогической поддержке.

Цифровые сообщества и социальные сети школы. Социальные сети, школьные блоги и каналы стали инструментом формирования единого информационного пространства. Они позволяют делиться новостями, проводить опросы, формировать культуру открытого диалога.

Платформы для совместного проектирования и участия в школьной жизни. Цифровые инструменты вовлекают семью в различные школьные мероприятия и проекты, в частности: участие в онлайн-проектах, цифровое волонтерство и дистанционное консультирование по вопросам профориентации. Таким образом формируется модель «школа как сообщество», где родители выступают партнёрами.

Однако, наряду с преимуществами цифрового формата взаимодействия родителей и школы возникают определенные проблемы, связанные с цифровым взаимодействием[3]. Они проявляются в следующих случаях:

Цифровое неравенство. Это означает, что неравный доступ к технологиям ограничивает возможности части семей, что создаёт дополнительные риски социальной дифференциации.

Недостаточная цифровая компетентность родителей. Многие родители сталкиваются с трудностями в работе с платформами, что снижает эффективность цифровой коммуникации. Отсюда — необходимость массового обучения цифровой грамотности.

Перегрузка информационными потоками. Постоянные уведомления, чаты, отчёты ведут к «цифровой усталости» родителей и педагогов.

Проблемы безопасности и защиты данных. Усиление роли цифровых сервисов несёт угрозы нарушения конфиденциальности, кибербуллинга, утечек данных.

Снижение живого общения. Избыточный переход в онлайн может ослабить эмоциональный контакт родителей с педагогами и детьми.

Что ждет нас в не далеком будущем? Какие формы и методы взаимодействия семьи и школы в цифровом обществе? [4]

Во-первых-это формирование цифровой педагогической культуры родителей. Школам необходимо внедрять обучающие модули, тренинги, видеоруководства, чтобы повысить компетентность родителей в цифровой среде.

Во-вторых Разработка комплексных школьных цифровых экосистем. Единые платформы интегрируют:

- учебный контент,
- коммуникацию,
- аналитику успеваемости,
- рекомендации по обучению.

Это позволит выстроить персонализированное образование.

В третьих гибридные модели общения «онлайн + офлайн». Будущее — в сочетании цифровых и традиционных форм. Личные встречи будут дополняться цифровыми консультациями, что обеспечит баланс.

В четвертых развитие механизмов цифровой безопасности. Образовательные учреждения должны усиливать:

- защиту личных данных;
- цифровую этику;
- обучение безопасному поведению в интернете.

В пятых использование искусственного интеллекта для коммуникации. ИИ-сервисы позволяют:

- анализировать потребности ребёнка;
- генерировать отчёты;
- предоставлять рекомендации;
- автоматизировать рутинные процессы школы.

Это повысит качество взаимодействия и снизит нагрузку на учителей.

Цифровое общество трансформирует традиционные механизмы взаимодействия родителей и школы, формируя новые подходы, основанные на открытости, оперативности и гибкости коммуникации[5]. Несмотря на возникающие вызовы, развитие цифровых сервисов открывает широкие перспективы для усиления роли семьи в образовательном процессе. Будущее партнёрских отношений школы и родителей связано с созданием цифровых экосистем, повышением цифровой культуры и обеспечением безопасного, этичного использования технологий.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Радченко Галина Владимировна Семья и школа: возможности взаимодействия в контексте цифровой трансформации образования // Царскосельские чтения. 2024. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/semya-i-shkola-vozmozhnosti-vzaimodeystviya-v-kontekste-tsifrovoy-transformatsii-obrazovaniya>.
2. Нагрелли Елена Артуровна, Кузнецова Юлия Александровна, Коч Дэнис Вадимович Оценка взаимодействия родителей и школы с использованием интернет-технологий // Общество: социология, психология, педагогика. 2025. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vzaimodeystviya-roditeley-i-shkoly-s-ispolzovaniem-internet-tehnologiy>.
3. Сулейманов Р.И. Проблемы формирования информационной культуры обучающихся в основной школе // Путь в педагогическую науку: проблемы и решения. 2024. № 10 (14). С. 170-176.
4. Махмудов А.Х., Фефелов В.С., Камилова А.Б. Инновационные пути педагогического прорыва // Современное образование (Узбекистан). 2019. №6 (79). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-puti-pedagogicheskogo-proryva>
5. Арнаутова, Е. А. Особенности взаимоотношений подростков цифрового поколения с родителями / Е. А. Арнаутова // Коллекция гуманитарных исследований. Электронный научный журнал. — 2018. — № 5 (14). — С. 40—45. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vzaimootnosheniy-podrostkov-tsifrovogo-pokoleniya-s-roditelyami>